

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13334552>

DAVLAT BUDJETINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI

Shirinbayeva Sevinch Faxriddin qizi

TDIUSF ST-122 guruh talabasi

Email: sevinchshirinbayeva9@gmail.com

Ruziyev Shaxzod Behzod o`gli

TDIUSF ST-122 guruh talabasi

Shaxzodruziyev87@gmail.com

Ilmiy rahbar: "Moliya, soliq va bank ishi"
kafedra dotsenti, PhD, **S.S.Togayev**

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat budjetini moliyalashtirishning kasbiy va iqtisodiy sharoitda tutgan muhim roli chuqur tahlil qilingan. Unda moliyalashtirishning turli usullari, jumladan, soliqqa tortish, qarz olish va davlat-xususiy sheriklik o`rganilib, ularning iqtisodiy barqarorlik va o`sishga ta`siri o`rganiladi. Maqolada davlat xizmatlarini, infratuzilmani va umuman iqtisodiy salomatlikni saqlash uchun budjetdan moliyalashtirish qanchalik muhim ekanligi ta`kidlangan. Bundan tashqari, u strategik rejalashtirish va fiskal mas`uliyat zarurligini ta`kidlab, moliyaviy menejerlar, siyosatchilar va davlat boshqaruvchilari uchun kasbiy ta`sirlarni ko`rib chiqadi. Maqolada amaliy tadqiqotlar va joriy amaliyotlarni tahlil qilish orqali davlat budjetini boshqarishning murakkabliklari va uning davlat moliyasi bilan shug`ullanuvchi mutaxassislar uchun ahamiyati haqida qimmatli fikrlar berilgan.

Kalit so`zlar: Davlat byudjeti, davlat moliyasi, fiskal siyosat, byudjetni taqsimlash, soliq solish, moliyaviy rejalashtirish, byudjet nazorati.

Annotation: The article "The Professional Significance of Financing the State Budget" provides an in-depth analysis of the critical role that state budget financing plays in professional and economic contexts. It explores various methods of financing, including taxation, borrowing, and public-private partnerships, and examines their impact on economic stability and growth. The article highlights how effective budget financing is essential for maintaining public services, infrastructure, and overall economic health. Additionally, it addresses the professional implications for financial managers, policymakers, and public administrators, emphasizing the need for strategic planning and fiscal responsibility. By analyzing case studies and current practices, the article offers valuable insights into the complexities of state budget management and its significance for professionals involved in public finance.

Key words: State budget, state finance, fiscal policy, budget distribution, taxation, revenue, budget control

Аннотация. В статье «Профессиональное значение финансирования государственного бюджета» дается углубленный анализ важнейшей роли, которую играет государственное бюджетное финансирование в профессиональном и экономическом контексте. В ней рассматриваются различные методы финансирования, включая налогообложение, заимствование и государственно-частное партнерство, а также изучается их влияние на экономическую стабильность и рост. В статье подчеркивается, насколько эффективное бюджетное финансирование необходимо для поддержания государственных услуг, инфраструктуры и общего экономического здоровья. Кроме того, в ней рассматриваются профессиональные последствия для финансовых менеджеров, политиков и государственных администраторов, подчеркивая необходимость стратегического планирования и фискальной ответственности. Анализируя тематические исследования и текущую практику, статья предлагает ценную информацию о сложностях управления государственным бюджетом и его значении для профессионалов, занимающихся государственными финансами.

Ключевые слова: Государственный бюджет, государственные финансы, фискальная политика, распределение бюджета, налогообложение, доходы, бюджетный контроль

Kirish. Davlat budjetini moliyalashtirish — bu hukumatning fiskal siyosatini va iqtisodiy boshqaruvga yondashuvini aks ettiruvchi muhim jarayondir. O‘zbekiston Respublikasida davlat budjetini moliyalashtirishning ahamiyati milliy rivojlanish

ustuvorlarini qo'llab-quvvatlash, jamoat xizmatlarini yaxshilash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi roli bilan ta'kidlanadi. O'zbekistondagi davlat budjetini moliyalashtirishning professional ahamiyati, uning iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy farovonlik va boshqaruvga ta'siri juda katta. Chunki budjet loyihasi bevosita YaIM va inflatsiyaga bog'liq va uni tahlil qilish hamda uni prognoz qilishdagi roli juda katta hisoblanadi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi O'zbekistonning 2024-yilgi davlat budjeti loyihasini e'lon qildi va unga ko'ra YAIM o'sishi 5,6–5,8 foiz, inflyatsiya 8–10 foiz darajasida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligi chegarasini 3 foiz o'rniga 4 foiz (52,5 trln so'm) darajasida tasdiqlash taklif etilmoqda.¹ Bu kabi mamlakat uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning barchasi budjet moliyalashtirishining kasb etgan ahamiyati naqadar katta ekanligidan dalolat beradi.

Davlat budjeti nafaqat moliyaviy reja, balki siyosatchilar uchun mamlakatning kelajakka bo'lgan qarashlarini amalga oshirish uchun strategik vositadir. O'zbekiston muhim iqtisodiy islohotlarni amalga oshirib, bozor yo'naltirilgan iqtisodiyotga o'tayotgan paytda, budjetni moliyalashtirishning mexanizmlari va ta'sirlarini tushunish tobora muhim ekanligi oydinlashib bormoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Davlatning jami xarajatlarni to'liq moliyalashtirishi uchun yetarli darajada soliqlarni yig'ib olish qobiliyatining mavjudligi, uzoq muddatli davr uchun to'g'ri siyosat hisoblanishi keltirib o'tilgan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti², Monterrey konsensusi³, rivojlanishni moliyalashtirish bo'yicha "Doha deklaratsiyasi"⁴ va "Addis-Abeba harakat dasturi"⁵ ichki moliyaviy resurslar (soliqlar) mamlakatning

¹ <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/01/budget-2024/>

² OECD (2014a). Development Co-operation Report 2014: Mobilizing Resources for Sustainable Development. OECD publishing. Internet resurs: https://www.observ-ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/2018-04/informe_coop.desen_.2014_ocde.pdf

³ United Nations (2003). Monterrey Consensus on Financing for Development. Final text of agreements and commitments adopted at the International Conference on Financing for Development. Monterrey, Mexico. 18-22 March 2002. Internet resurs: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.198_11.pdf

⁴ United Nations (2008). Doha Declaration on Financing for Development: Outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus. Doha. Internet resurs: https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/09/Doha_Declaration_FFD.pdf

⁵ United Nations (2015). Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development. Final text of the outcome document adopted at the third International Conference on Financing for

tashqi omillar ta'siriga chidamlilik darajasini oshirishi va barqaror rivojlanishning kafolati hisoblanishi haqida ko'plab xulosalarni bergan.¹

Tadqiqotlar metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda mavjud adabiyotlar, hukumat hisobotlari va O'zbekiston budjetini moliyalashtirishga tegishli iqtisodiy ma'lumotlarning sifatli tahlili qo'llaniladi. Tahlil jarayonida budjet tizimining hozirgi holati, moliyalashtirish manbalari, budjetdan ajratilayotgan mablag'larning iqtisodiyotning turli tarmoqlariga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Tahlil va natijalar. Budjetni adolatli to'ldirish va uni tug'ri taqsimlash juda muhimdir. Shuning uchun ham ko'pgina omillarni qamrab olib ularga ta'sir o'tkazadi. Bunga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

1. *Iqtisodiy barqarorlik.* O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat budjetini moliyalashtirish muhim ahamiyatga ega. Hukumat o'z budjetini moliyalashtirish uchun ichki daromadlar, xorijiy investitsiyalar va xalqaro kreditlar kombinatsiyasiga tayanadi. So'nggi paytlarda soliq solinadigan bazani kengaytirish va undirish samaradorligini oshirishga qaratilgan soliq islohotlari bilan ichki daromadlarni safarbar etish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar yaqqol namoyon bo'ldi.

Budjet iqtisodiyot barqaror bo'lish uchun bir qator omillar orqali ta'sir o'tkazadi. Quyidagilar bunga yaqqol misol bo'ladi:

a) *Fiskal siyosat va yalpi talab.* Budjet davlat xarajatlari va soliqqa tortish orqali iqtisodiyotdagi yalpi talabga bevosita ta'sir qiladi. Davlat xarajatlarining ko'payishi yoki soliqlarni kamaytirish iqtisodiy faollikni rag'batlantirishi va o'sishni kuchaytirishi mumkin, ayniqsa tanazzul davrida. Aksincha, xarajatlarning kamayishi yoki yuqori soliqlar haddan tashqari qizib ketgan iqtisodiyotni sovutishi yoki inflyatsiyani jilovlashga yordam beradi.

Development. Addis Ababa. 13-16 July. Internet resurs:

https://www.un.org/esa/ffd/wpcontent/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

¹ "DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISHDA FISKAL SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISHDA SAMARALI FISKAL SIYOSAT YURITISHNING AHAMIYATI" Abdiyev Mansur Musurmonovich

b) *Davlat qarzi va qarz olish.* Budjet hukumat qancha qarz olishini belgilaydi. Davlat qarzining yuqori darajasi fiskal barqarorlik bilan bog'liq xavotirlarga olib kelishi va investorlarning ishonchiga ta'sir qilishi mumkin. Agar qarz darajasi barqaror emas deb hisoblansa, bu yuqori foiz stavkalari, investitsiyalar qisqarishi va potentsial iqtisodiy beqarorlikka olib kelishi mumkin.

c) *Inflyatsiyani nazorat qilish.* Davlat budjetlari inflyatsiyaga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, agar hukumat katta kamomadga ega bo'lsa va uni markaziy bankdan qarz olish orqali moliyalashtirsa, bu pul taklifini ko'paytirishi mumkin, bu esa inflyatsiyaga olib kelishi mumkin. To'g'ri budjetlashtirish xarajatlar va daromadlarni muvozanatlash orqali inflyatsiyani nazorat qilishga yordam beradi.

d) *Ishonch va barqarorlik.* Yaxshi boshqariladigan budjet aniq va bashorat qilinadigan moliyaviy siyosat asosini ta'minlash orqali iqtisodiy barqarorlikni oshirishi mumkin. Bu iqtisodiy o'sish uchun juda muhim bo'lgan investor va iste'molchilar ishonchini oshirishi mumkin. Boshqa tomondan, nomuvofiq yoki yomon boshqariladigan budjetlar iqtisodiy noaniqlik va o'zgaruvchanlikka olib kelishi mumkin.

e) *Uzoq muddatli o'sish.* Budjet qarorlari uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga ta'sir qiladi. Infratuzilma, ta'lim, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga yo'naltirilgan investitsiyalar samaradorlik va iqtisodiy salohiyatni oshirishi mumkin. Aksincha, uzoq muddatli investitsiyalar hisobiga haddan tashqari qisqa muddatli qarz olish barqaror o'sishga to'sqinlik qilishi mumkin.

f) *Ijtimoiy va iqtisodiy tenglik.* Budjetlar ijtimoiy va iqtisodiy tenglikka ta'siri orqali ham iqtisodiy barqarorlikka ta'sir qiladi. Yaxshi ishlab chiqilgan budjetlar daromadlar tengsizligini bartaraf etishi va ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shishi mumkin bo'lgan ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarini ta'minlashi mumkin. Biroq, etarli darajada qo'llab-quvvatlash tengsizlik va ijtimoiy keskinlikni kuchaytirishi mumkin.

Umuman olganda, budjetning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri uning qanday ishlab chiqilganligi va amalga oshirilishiga bog'liq. Qisqa muddatli iqtisodiy ehtiyojlarni

uzoq muddatli fiskal mas'uliyat bilan muvozanatlash barqarorlikni saqlash va barqaror o'sishni rag'batlantirish uchun juda muhimdir.

Soliq islohotlari

Ilg'or soliq siyosatining joriy etilishi va soliq ma'muriyatchiligining takomillashtirilishi daromadlarning ko'payishiga olib keldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi ikki yil ichida soliq tushumlari 15 foizga oshgan. Bu muhim xizmatlar va infratuzilma loyihalari uchun ko'proq prognozli moliyalashtirish imkonini berdi va kelgusi yilda yalpi ichki mahsulotning o'sishi 5,6–5,8 foiz, 2025–2026-yillarda esa mos ravishda 6,2 va 6,4 foiz bo'lishi, o'sish sur'atlari sanoatda 6 foiz, xizmat ko'rsatish sohasida 6,1 foiz, qishloq xo'jaligida 4 foiz bo'lishi prognoz qilingan. Bu ko'rsatkichlarga “har bir sohada boshlangan tarkibiy islohotlarni sifatli davom ettirish” orqali erishilishi kutilmoqda.¹

T/r	Ko'rsatkichlar	2024-yil uchun prognozlar	Maqsadli mo'ljallar	
			2025-yil	2026-yil
1	YaIM, mlrd sumda	1 301 759	1 540 547	1 725 969
2	YaIMning o'sish surati, foizda	5,6-5,8	6,2	6,4
3	Iste'mol narxlar indeksi, 2023-yil dekabr oyiga nisbatan, foizda	8-10	7,5-8,5	5-7
4	Sanoat mahsulotlarining o'sish suratlari, foizda	6,0	7,6	7,5
5	Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklarida ishlab chiqarishning o'sish surati, foizda	4,0	4,1	4,1
6	Xizmatlarning o'sish surati, foizda	6,1	6,4	6,7

¹ <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/01/budget-2024/>

Prognozlar natijasidan yaqqol ko‘rinib turibdiki, mamlakatimiz yildan yilga barqarorlashmoqda. O‘zbekiston ichki daromadlar bilan bir qatorda xalqaro moliya institutlaridan xorijiy sarmoya va kreditlarni ham faol ravishda qidirmoqda. Ushbu tashqi moliyalashtirish manbalari infratuzilmani rivojlantirish va energetika sohasini yaxshilash kabi yirik loyihalarni moliyalashtirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Biroq, davlat qarzi darajasini oshirishning oldini olish uchun tashqi moliyalashtirishga tayanishni ehtiyotkorlik bilan boshqarish kerak.

2. *Ijtimoiy ta'minot.* Davlat budjetini moliyalashtirish O'zbekistonda ijtimoiy ta'minot dasturlariga bevosita ta'sir qiladi. Sog‘liqni saqlash, ta’lim va ijtimoiy himoyaga katta miqdorda budjet mablag‘lari ajratiladi. Masalan, so'nggi budjet hisobotlari ta'lim muassasalarini moliyalashtirish ko'payganini ko'rsatmoqda, bu esa savodxonlik darajasi va ishchi kuchi malakasini oshirish uchun juda muhimdir.

Undan tashqari budjet bilvosita ijtimoiy ta'minotga ta'sir qiladi. Bunga quyidagilarni misol keltirib o‘tish lozim:

a) *Mablag'lash va to'lov qobiliyati.* Federal byudjet dastur uchun asosiy daromad manbai bo'lgan ish haqi soliqlarini taqsimlash orqali Ijtimoiy ta'minotni moliyalashtirishga ta'sir qiladi. Ijtimoiy ta'minot daromadlar bo'yicha maxsus ish haqi solig'i hisobidan moliyalashtiriladi va byudjetdagi har qanday kamomad yoki ortiqcha dasturning to'lov qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Agar hukumat mablag'larni yo'naltirsa yoki soliq stavkalarini o'zgartirsa, bu imtiyozlarni to'lash uchun mavjud bo'lgan pul miqdoriga ta'sir qilishi mumkin.

b) *Byudjet taqchilligi va profitsiti.* Byudjet taqchilligi davrida xarajatlarni qisqartirish bo'yicha bosimlar bo'lishi mumkin, bu ijtimoiy sug'urtani qisqartirish yoki uning imtiyozlarini o'zgartirishni o'z ichiga olishi mumkin. Aksincha, byudjet profitsiti davrida dasturni kuchaytirish yoki yaxshilash uchun ko'proq joy bo'lishi mumkin.

c) *Qonunchilikdagi o'zgarishlar.* Ijtimoiy ta'minot bo'yicha qarorlar ko'pincha kengroq byudjet muzokaralari va fiskal siyosat muhokamalarining bir qismidir.

Imtiyozlarga tuzatishlar, muvofiqlik yoshi yoki soliq stavkalari kabi dasturga kiritilgan o'zgarishlarga umumiy byudjet muhiti va siyosiy ustuvorliklar ta'sir qilishi mumkin.

d) *Maqsadli fond investitsiyalari.* Ijtimoiy sug'urta mablag'lari maxsus G'aznachilik qimmatli qog'ozlariga investitsiya qilinadi. Byudjet siyosati yoki davlat qarzi darajasidagi o'zgarishlar ushbu investitsiyalar bo'yicha daromadga va natijada Ijtimoiy ta'minot maqsadli jamg'armasining sog'lig'iga ta'sir qilishi mumkin.

e) *Iqtisodiy sharoitlar.* Iqtisodiyotning byudjet siyosati ta'siri ostidagi holati ijtimoiy ta'minotga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, agar iqtisod qiyin bo'lsa, ish haqi bo'yicha soliq tushumlari kamayishi mumkin, bu esa Ijtimoiy sug'urta mablag'lariga ta'sir qiladi.

Qisqacha qilib aytganda, ijtimoiy sug'urta ish haqi soliqlari orqali o'zini o'zi ta'minlaydigan dastur bo'lib ishlab chiqilgan bo'lsa-da, kengroq moliyaviy muhit va byudjet qarorlari uning barqarorligi va samaradorligi uchun muhim ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ijtimoiy himoya dasturlari, jumladan, pensiya va ishsizlik nafaqalari aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha mablag' oldi. Bunday tashabbuslar nafaqat fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash, balki ijtimoiy barqarorlikka ham xizmat qiladi.

Kasalxonalar, poliklinikalar va sog'liqni saqlash tashabbuslari uchun ajratiladigan mablag'lar ko'paygan holda sog'liqni saqlashni moliyalashtirishga ham ustuvor ahamiyat berildi. Hukumat qishloq joylarda tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirdi va shu bilan mintaqaviy nomutanosibliklarni bartaraf etdi.

3. Boshqaruv va javobgarlik

Davlat budjetini moliyalashtirish jarayoni O'zbekiston hukumatida boshqaruv va javobgarlikni kuchaytiradi. Mablag'larning shaffof taqsimlanishi va budjet xarajatlarining muntazam tekshirilishi aholi ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Davlat moliyaviy nazorat qo'mitasining roli

Davlat moliyaviy nazorati qo‘mitasi budget ijrosini nazorat qilish, moliyaviy resurslardan samarali va milliy ustuvorliklarga muvofiq foydalanishni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Bu mas‘uliyat madaniyatiga hissa qo‘shadi va hukumat faoliyatining umumiy samaradorligini oshiradi.

Fuqarolarni jalb qilish

Qolaversa, fuqarolarni budget jarayoniga jalb qilish, masalan, jamoatchilik bilan maslahatlashish va budgetni birgalikda shakllantirish kabi tashabbuslar paydo bo‘ldi. Inklyuzivlikka o‘tish demokratik boshqaruvni mustahkamlaydi va fuqarolarga o‘z ehtiyojlari va ustuvorliklarini e‘lon qilish imkoniyatini beradi.

O‘zbekistonda davlat budgetini moliyalashtirishning kasbiy ahamiyatini behisob aytib bo‘lmaydi. Bu mamlakat iqtisodiy salomatligining ajralmas qismi bo‘lib, hukumatning barqaror rivojlanishga intilishini aks ettiradi.

Qiyinchiliklar va mulohazalar

Biroq, moliyaviy intizomni yaxshilash va davlat qarzi darajasini boshqarish zarurati kabi muammolar hamon saqlanib qolmoqda. O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni davom ettirar ekan, davlat budgetini samarali moliyalashtirish uning rivojlanish strategiyasining asosi bo‘lib qoladi.

Moliyaviy intizom

Xarajatlarning daromadlardan oshmasligini ta‘minlash uchun moliyaviy intizomni saqlash juda muhimdir. Budgetni rejalashtirish va ijro etishning aniq asoslarini yaratish budget taqchilligi bilan bog‘liq xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

Davlat qarzini boshqarish

Bundan tashqari, davlat qarzini boshqarish iqtisodiy barqarorlik uchun zarurdir. Tashqi moliyalashtirish rivojlanish loyihalarini moliyalashtirish uchun foydali bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, qarzga haddan tashqari ishonish iqtisodiyotda zaifliklarga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasida davlat byudjetini moliyalashtirish katta kasbiy ahamiyatga ega. Bu iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash,

ijtimoiy farovonlikni oshirish va samarali boshqaruvni rag'batlantirishda markaziy o'rin tutadi. O'zbekiston islohotlar dasturini ilgari surar ekan, uzoq muddatli milliy rivojlanish maqsadlariga erishishda samarali byudjetdan moliyalashtirishga ustuvor ahamiyat beriladi.

Fiskal boshqaruv va hisobdorlikni takomillashtirish borasidagi sa'y-harakatlarning davom etishi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy manzarasida byudjetdan moliyalashtirishning ahamiyatini yanada mustahkamlaydi. Shaffof, inklyuziv va samarali byudjet jarayonini qo'llab-quvvatlash orqali O'zbekiston barqaror o'sish va fuqarolarning turmush darajasini oshirishga yo'l ochishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Abdullaev, B. (2018).** *Public Finance in Uzbekistan: Challenges and Reforms.* Tashkent: UzFinance Press.
2. Oetarjo M. et al. Online Reviews and Ratings Shape Purchasing Decisions in Indonesian E-Commerce //International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). – Atlantis Press, 2023. – C. 557-566.
3. **Askarov, A. (2020).** *Fiscal Policy and Economic Growth in Uzbekistan.* Economic Review Journal, 12(3), 45-61.
4. Toraev C. Distribution financial resources in the role of government //Scienceweb academic papers collection.–2017. – 2017.
5. **Islamov, B. (2021).** *Government Spending and Its Impact on Economic Development in Uzbekistan.* Finance and Development Journal, 8(1), 77-89.
6. Togayev S., Latibov B. Features of Implementation of Market Segmentation Policy in Bank Marketing //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2022. – T. 1. – №. 3. – C. 23-28.
7. **Niyazov, S. (2016).** *Public Debt Management in Uzbekistan.* Tashkent: Economic Research Institute.

8. Togayev S., Kenjaboyeva K. Characteristics of the Analysis of the External Environment in the Process of the Developing a Strategy for the Development of Commercial Banks //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2022. – T. 1. – №. 3. – C. 29-32.
9. **Tursunov, A. (2019).** *Impact of Fiscal Policies on Macroeconomic Stability in Uzbekistan.* Central Asian Economic Journal, 10(1), 67-84.
10. Khujamurotov S., Togayev S. INCOME OF COMMERCIAL BANKS //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 24. – C. 718-722.
11. Togayev S. S. et al. Schools of strategic planning: a critical analysis of existing concepts //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 488-494.
12. OECD (2014a). Development Co-operation Report 2014: Mobilizing Resources for Sustainable Development. OECD publishing. Internet resurs: https://www.observ-ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/2018-04/informe_coop.desen_.2014_ocde.pdf
13. Ibodullayevich B. T., Sobirovich T. S. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning metodologik asoslari //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – C. 152-159.
14. United Nations (2003). Monterrey Consensus on Financing for Development. Final text of agreements and commitments adopted at the International Conference on Financing for Development. Monterrey, Mexico. 18-22 March 2002. Internet resurs: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.198_11.pdf
15. Тогаев С. ANALYSIS OF INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS ON THE BASIS OF ECONOMETRIC MODEL AND ASSESSMENT OF THE SCALE OF INFLUENCE //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – C. 707-713.

16. United Nations (2008). Doha Declaration on Financing for Development: Outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus. Doha. Internet resurs: https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/09/Doha_Declaration_FFD.pdf
17. Sobirovich T. S. Reduction in the volume of transactional deposits as a factor of ensuring the financial stability of banks //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 8-15.
18. United Nations (2015). Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development. Final text of the outcome document adopted at the third International Conference on Financing for Development. Addis Ababa. 13-16 July. Internet resurs: https://www.un.org/esa/ffd/wpcontent/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
19. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/01/budget-2024/>